

A ULTRASSONOGRAFIA COMO RECURSO NA AVALIAÇÃO FISIOTERAPEUTICA EM UTI

DOI: 10.5281/zenodo.10573048

Waldemar Alvarenga Lapoente

RESUMO: Nos últimos anos os fisioterapeutas, são indispensáveis a equipe multiprofissional das unidades de terapia intensiva (UTIs). E passaram a utilizar a ultrassonografia como ferramenta útil no acompanhamento da evolução de doenças e perda de massa muscular. Para comprovação deste fato, foram realizadas pesquisas na base de dados BVS, PubMed, PEDro e SciELO no período de 25 de outubro de 2020 a 26 de novembro de 2020. As palavras-chave utilizadas foram; diagnóstico muscular, ICU, muscle diagnostic, sonographic, ultrassonografia, ultrasound e UTI. Este estudo contribui para a literatura ao demonstrar A ultrassonografia mostra-se um recurso capaz de mudar o rumo da avaliação fisioterapêutica em UTI, devido seu custo benefício e facilidade de aplicação.

Palavras chaves: Diagnóstico muscular. Ultrassonografia e UTI.

ABSTRACT: In recent years, physiotherapists have been essential to the multidisciplinary team of intensive care units (ICUs). And they began to use ultrasound as a useful tool in monitoring the evolution of diseases and loss of muscle mass. To prove this fact, searches were carried out in the VHL, PubMed, PEDro and SciELO databases from October 25, 2020 to November 26, 2020. The keywords used were; muscle diagnosis, ICU, muscle diagnosis, sonographic, ultrasonography, ultrasound and UTI. This study contributes to the literature by demonstrating Ultrasonography is a resource capable of changing the direction of physiotherapeutic assessment in the ICU, due to its cost-benefit and ease of application.

Keywords: Muscle diagnosis. Ultrasound and ICU.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos os fisioterapeutas, passaram a integrar a equipe multiprofissional das unidades de terapia intensiva (UTIs). Desde então, esses profissionais passaram a buscar cursos de especialização cardiorrespiratória ou em terapia intensiva. Exercendo na maior parte do tempo a função de posicionamento dos pacientes, mobilização, aplicação de técnicas de reexpansão pulmonar, remoção de secreções brônquica, ajustes de parâmetros ventilatórios e etapas do desmame. O aumento da qualificação fisioterapêutica, vem proporcionando autonomia nas decisões relacionadas a ventilação mecânica invasiva e não-invasiva (NOZAWA et al., 2008).

Com a chegada do SARSCoV-2, vírus causador da COVID-19. Houve uma disseminação mundial da doença, tendo o primeiro caso confirmado no Brasil em 25 de fevereiro de 2020. Estatísticas mostram que cerca de 15% de indivíduos contaminados pela mesma, precisarão de acesso à terapia intensiva. Um dos agravantes da patologia é a hipoxemia, sendo necessária a aplicação de oxigenoterapia nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva, seguindo padrões de biossegurança específicos. O fisioterapeuta, enquanto membro da equipe multidisciplinar, atua no auxílio a intubações, pronações e retorno à posição supina, realizando monitorizações, titulações de PEEP, ajustes da ventilação mecânica (VM), recrutamentos alveolares, desmames, extubações, realizando ressuscitações cardiopulmonares e transporte de pacientes. A boa avaliação para realização da melhor conduta, torna-se necessária e neste cenário a ultrassonografia a beira-leito passou a ganhar destaque (GUIMARÃES, 2020).

A ultrassonografia é um dos métodos de diagnóstico por imagens mais versáteis, de aplicação com transmissão de informações em tempo real. O som é uma onda mecânica e sua propagação se dá pela vibração das partículas do meio onde se alastra (PEIXOTO et al., 2010). Consiste no uso de um transdutor, colocado sob a região do corpo a ser examinada, capaz de transformar os ecos refletidos pelo interior do corpo humano em sinais que serão decodificados eletronicamente, em uma imagem (LEITE et al., 2014). Sendo assim, pergunta-se; como a ultrassonografia pode ser utilizada pelo fisioterapeuta na UTI?

2. OBJETIVO

Revisar a literatura para identificar quais são as estratégias fisioterapêuticas utilizadas na avaliação muscular dos pacientes internados nas unidades de tratamento intensivo (UTI). Tendo como recurso o aparelho de ultrassonografia.

3. METODOLOGIA

Este trabalho é uma revisão de artigos escritos em espanhol, inglês e português, disponibilizados nos bancos de dados virtuais das plataformas de pesquisas Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) (<https://pesquisa.bvsalud.org>), PEDro (<https://www.pedro.org.au/portuguese/>), PubMed (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>) e SciELO (<https://www.scielo.br>). Também foi utilizado um livro e duas resoluções publicadas em português, as publicações são do período de 2006 a 2020. Os acessos foram realizados no

período de 25 de outubro de 2020 a 26 de novembro de 2020. As palavras-chave utilizadas foram; diagnóstico muscular, ICU, muscle diagnostic, sonographic, ultrassonografia, ultrasound e UTI.

4. RESULTADOS

Foram pesquisados trinta e três artigos e um livro, sendo utilizado catorze artigos, o livro e duas resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). Sendo dispensados os artigos que não apresentavam relevância, para o presente estudo. A ultrassonografia demonstra grande utilidade na avaliação de pacientes críticos, principalmente devido à falência orgânica, imobilização, sepse ou fraqueza adquirida na UTI, associada com desmame ventilatório prolongado. Estudos estão comprovando que ultrassonografias do músculo do quadríceps são tão precisas quanto às tomografias computadorizada. Sendo assim uma ferramenta de medição válida e prática para documentar a massa muscular como parte da rotina diária, capaz de identificar precocemente alterações tanto morfológicas quanto estruturais em pacientes sépticos (TOLEDO et al., 2017).

Outra condição crítica que necessita de avaliação constante é a insuficiência respiratória aguda (IRpA), a ultrassonografia apresenta grandes vantagens. Primeiro por permitir resultados imediatos dos distúrbios torácicos, o fato do equipamento ser portátil também gera conforto ao paciente. Não sendo necessário transporta-lo a outro setor e muito menos, ser exposto a radiações dos aparelhos radiológicos. Porém, o recurso que mais atrai sua utilização é a capacidade de detectar alterações da aeração pulmonar em condições consideradas fatais, como edema pulmonar agudo, pneumotórax, pneumonia e síndrome da angústia respiratória aguda (NETO et al., 2015).

Dentre todas as musculaturas respiratórios, o diafragma é o principal músculo inspiratório. A movimentação constante de contração diafragmática e seu relaxamento, gera a chamada pressão transdiafragmática. Essa movimentação, só cessa durante a anestesia ou por inibidores utilizados na UTI para facilitar a ventilação mecânica. No entanto, embora a VM seja uma forma de suporte de vida. Aliviar o trabalho do diafragma pode levar cerca de 80% dos pacientes à atrofia diafragmática impactando fortemente o desfecho clínico. A ultrassonografia diafragmática é uma técnica de fácil execução, diminuindo consideravelmente a aparente complexidade avaliativa do diafragma (VETRUGNO et al., 2020).

Outro problema comum, causado pela VM e a pneumonia associada à ventilação (PAV). A pneumonia causa alteração no volume de ar nos pulmões, gerada pelo acúmulo de

frúidos infamatórios nas vias pulmonares. Fora os antibióticos, uma das estratégias terapêuticas mais utilizada, para melhora a troca gasosa e o posicionamento prono (PP). Amplamente aceito como recurso na síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) e na COVID-19, diminuindo o número de mortalidade. A radiografia até hoje continua sendo o exame preferido para diagnóstico e avaliação pulmonar, por ser capaz de cruzar as estruturas anatômicas preenchidas com ar e gerando imagem relacionada à densidade. A ultrassonografia pulmonar, até alguns anos atrás pareciam ser inadequada para este fim. (WANG et al., 2016).

Atualmente, a ultrassonografia passou a ser amplamente utilizada dentro da UTIs. Vários estudos médicos, começar a traçar protocolos para esse fim. Entre eles, podemos citar o protocolo FALLS para insuficiência circulatória aguda, o protocolo BLUE para compreensão rápida da etiologia da insuficiência respiratória, o SESAME para parada cardíaca e por fim o protocolo LUCI para simplificar a avaliação cardíaca (LICHTENSTEIN et al., 2017).

5. DISCUSSÃO

Este estudo contribui para a literatura ao demonstrar resultados satisfatórios, utilizando a ultrassonografia como recurso avaliativo a beira-leito. Segundo Neto et al, 2015 – As habilidades básicas em ultrassonografia permitem o diagnóstico correto de muitas patologias. No entanto, a avaliação ultrassonográfica diafragmática durante a VM fornece falsos resultados, porque também mede a potência do ventilador (VETRUGNO et al., 2020).

Figura 1- Os oito pontos de varredura de ultrassom no pulmão (MILLINGTON et al., 2018).

Em um artigo de 2017, CHO afirma que - O ultrassom é muito superior para a detecção de pneumotórax e derrame pleural em comparação com a radiografia torácica e fornece dados quantitativos precisos sobre o volume de derrames pleurais, consolidações pulmonares e pneumotórax. Embora a radiografia torácica portátil em posição supina seja notoriamente não confiável na avaliação de pneumotórax, na ausência de toracostomia tubular ou enfisema subcutâneo.

Infelizmente no cenário atual, a maioria dos cursos e treinamentos de ultrassonografia. São direcionados a médicos, facilitando o diagnóstico atelectasia, edema pulmonar, consolidação do parênquima pulmonar com broncograma aéreo e pneumonia mesmo em pacientes sem alterações na radiografia torácica (CHO, 2017). Segundo MILLINGTON et al., 2018 - A sensibilidade e a especificidade dos padrões da ultrassonografia foram derivadas dos padrões de referência, como a tomografia computadorizada. Um pulmão atelectásico, por exemplo, pode ser difícil de distinguir da consolidação, que geralmente representa pneumonia. Determinar a relação entre derrame pleural e um pulmão consolidado também é um desafio, em que a pneumonia pode ser o problema principal.

Acaba ocorrendo um erro de interpretação dos profissionais médicos em relação à utilização da ultrassonografia por fisioterapeutas, nosso objetivo não é o diagnóstico da doença e sim avaliar medidas musculares e a melhor estratégia para o tratamento fisioterapêutico. Está prática e respaldada pela Resolução COFFITO 381/2010 e a Resolução COFFITO 400/2011 em seu artigo 3º, garantindo que o fisioterapeuta especialista está habilitado para utilização da ultrassonografia não só no campo da pesquisa, mas também na prática clínica.

Portanto, a ultrassonografia pulmonar pode ser um padrão-ouro razoável e totalmente operacional à beira do leito na UTI. Apesar de não existir uma metodológica de padrão quantitativa em ultrassonografia para músculos, desenvolvida por fisioterapeutas no ambiente de UTI. Outra questão é a variedade de aparelhos e transdutores de ultrassom disponível para fins clínicos e de pesquisa. Geralmente as máquinas de ultrassom disponíveis para uso na UTI são pequenas unidades portáteis e os transdutores podem variar amplamente em frequências, campo de visão, formato da sonda e uso pretendido (BUNNELL et al., 2015).

6. CONCLUSÃO

Apesar de não ser um recurso novo o ultrassom vem tornando-se recentemente o centro das atenções para monitorar a evolução muscular em pacientes graves. Podendo auxiliar com

informações relevantes na evolução respiratória do paciente em UTI, como auxílio para predição do desmame ventilatório.

Notasse necessário novos estudos, buscando estabelecer medidas e protocolos padronizados para reprodução e agilidade da avaliação, melhorando o prognóstico do paciente crítico. A ultrassonografia é um recurso com potencial para nortear o andamento da prática clínica e hospitalar dos fisioterapeutas cardiorrespiratórios, além dos exames laboratoriais, físico.

REFERÊNCIAS

BUNNELL, Aaron; NEY, John; GELLHORN, Alfred; HOUGH, Catherine L. **Quantitative neuromuscular ultrasound in intensive care unit acquired weakness: A systematic review**. HHS Public Access, Seattle, p. 701-708, nov. 2015. doi:10.1002/mus.24728. (BUNNELL et al., 2015)

CHO, Jin Sun. **Lung Ultrasound in the Critically Ill**. Korean J Crit Care Med ol, Korean, n. 04, nov. 2017. Editorial, p. 356-358. <https://doi.org/10.4266/kjccm.2017.00556>. (CHO, 2017)

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. Resolução n. 381. Dispõe sobre a elaboração e emissão pelo Fisioterapeuta de atestados, pareceres e laudos periciais. **Diário Oficial da União**, nº. 225, Brasília, DF, 25 nov. 2010. Seção 1, p. 80. Disponível em: < <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=1451>>. Acesso em: 26 nov. 2020.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. Resolução n. 400. Disciplina a Especialidade Profissional de Fisioterapia Respiratória e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 03 ago. 2011. Disponível em: < <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3163>>. Acesso em: 26 nov. 2020.

FERNÁNDEZ, J.A. Álvarez; REIZ, A. Núñez. **Ecografía clínica en la unidad de cuidados intensivos: cambiando un paradigma médico**. Elsevier, Madrid, dez. 2015. Medicina Intensiva, p. 246-249. (FERNÁNDEZ et al., 2015)

GUIMARÃES, Fernando. **Atuação do fisioterapeuta em unidades de terapia intensiva no contexto da pandemia de COVID-19**. Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v. 33, n. e0033001, 2020. Editorial, p. 1-3. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1980-5918.033.ED01>. (GUIMARÃES, 2020)

LEITE, Karoline Kussik de Almeida; MANGILLI, Laura Davison; SASSI, Fernanda Chiarion; LIMONGI, Suelly Cecília Olivan; ANDRADE, Claudia Regina Furquim de. **Ultrassonografia e deglutição: revisão crítica da literatura**. Audiol Commun Res, São Paulo, p. 412-420, 2014. <http://dx.doi.org/10.1590/S2317-64312014000300001378>. (LEITE et al., 2014)

LICHTENSTEIN, Daniel; MALBRAIN, Manu L.N.G. Lung ultrasound in the critically ill (LUCI): A translational discipline. Journals Via Medica, [S. l.], ano 5, v. 49, 2017.

Anaesthesiology Intensive Therapy, p. 430-436. DOI: 10.5603/AIT.a2017.0063.
(LICHTENSTEIN et al., 2017)

MESQUITA, Edson; KUNERT, Itaborai Revoredo. **O Ultra-som na prática odontológica.**
1. ed. Porto Alegre - RS: Artmed, 2006. 264 p. ISBN 9788536307107.
(MESQUITA et al., 2006)

MILLINGTON, Scott J.; ARNTFIELD, Robert T.; GUO, Robert Jie; KOENIG, Seth; KORY,
Pierre; NOBLE, Vicki; MALLEMAT, Haney; SCHOENHERR, Jordan R. **Expert
Agreement in the Interpretation of Lung Ultrasound Studies Performed on Mechanically
Ventilated Patients.** J Ultrasound Med, Canadá, v. 37, p. 2659-2665, 2018.
doi:10.1002/jum.14627. (MILLINGTON et al., 2018)

NETO, Felipe Leopoldo Dexheimer; ANDRADE, Juliana Mara Stormovski de; RAUPP,
Ana Carolina Tabajara; TOWNSEND, Raquel da Silva; BELTRAMI, Fabiana Gabe;
BRISSON, Hélène; LU, Qin; DALCIN, Paulo de Tarso Roth. **Diagnostic accuracy of the
Bedside Lung Ultrasound in Emergency protocol for the diagnosis of acute respiratory
failure in spontaneously breathing patients.** Jornal Brasileiro de Pneumologia, Brasília -
DF, p. 58-64, 2015. <http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37132015000100008>. (NETO et al.,
2015)

NOZAWA, Emilia; SARMENTO, George J.V.; VEGA, Joaquim M.; COSTA, Dirceu;
SILVA, José Euclides P.; FELTRIM, Maria Ignez Z. **Perfil de fisioterapeutas brasileiros
que atuam em unidades de terapia intensiva.** Fisioterapia e Pesquisa, São Paulo, v. 15, n. 2,
p. 177-182, 19 abr./jun. 2008. ISSN 1809-2950.
(NOZAWA et al., 2008)

PEIXOTO, Gislayne Christianne Xavier; LIRA, Rodrigo Araújo; ALVES, Nilza Dutra;
SILVA, Alexandre Rodrigues. **Bases físicas da formação da imagem ultrassonográfica.**
Acta Veterinária Brasília, Mossoró - RN, v. 4, n. 1, p. 15-24, 2010. (PEIXOTO et al., 2010)

TOLEDO, Diogo Oliveira; SILVA, Débora Carneiro de Lima e; SANTOS, Dyaiane Marques
dos; FREITAS, Branca Jardini de; DIB, Rogério; CORDIOLI, Ricardo Luiz; FIGUEIREDO,
Evandro José de Almeida; PIOVACARI, Silvia Maria Fraga; SILVA JR, João Manoel.
Ultrassom à beira do leito como ferramenta prática para avaliação da massa muscular.
Revista Brasileira de Terapia Intensiva, São Paulo, p. 476-480, 2017. DOI: 10.5935/0103-
507X.20170071. (TOLEDO et al., 2017)

VETRUGNO, Luigi; ORSO, Daniele; BOVE, Tiziana. **Ultrasound of the diaphragm: an
essential tool for pulmonologists and intensivists.** Jornal Brasileiro de Pneumologia,
Brasília - DF, 2020. Editorial, p. 1-2. <https://dx.doi.org/10.36416/1806-3756/e20200367>.
(VETRUGNO et al., 2020)

WANG, Guyi; JI, Xiaoying; XU, Yongshan; XIANG, Xudong. **Lung ultrasound: a promising tool to monitor ventilator-associated pneumonia in critically ill patients.** BioMed Central, Hangzhou, 2016. Critical Care, p. 320-330. DOI 10.1186/s13054-016-1487-y. (WANG et al., 2016)

WANG, Xiao-ting; DING, Xin; ZHANG, Hong-min; CHEN, Huan; SU, Long-xiang; LIU, Da-wei; CHINESE CRITICAL ULTRASOUND STUDY GROUP (CCUSG). **Lung ultrasound can be used to predict the potential of prone positioning and assess prognosis in patients with acute respiratory distress syndrome.** BioMed Central, Pequim, 2016. Critical Serie, p. 385-392. DOI 10.1186 / s13054-016-1558-0. (WANG et al., 2016)